

Nowe i rzadkie prostoskrzydłe (Orthoptera) wykazane w latach 2019-2023 w okolicach Pleszewa (Nizina Wielkopolsko-Kujawska)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10052669>

PRZEMYSŁAW ŻURAWLEW

Projekt Orthoptera Polski, Żbiki 45, 63-304 Czermin, Polska, e-mail: grusleon@gmail.com,
ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8043-7883>

ABSTRACT. New and rare grasshoppers and crickets (Orthoptera) recorded in 2019-2023 near Pleszew (Wielkopolsko-Kujawska Lowland).

The paper presents information on new and rare Orthoptera species found in the Pleszew area in 2019-2023. Six species were recorded for the first time: *Meconema meridionale*, *Tettigonia cantans*, *Metroptera brachyptera*, *Pholidoptera griseoptera*, *Eumodicogryllus bordigalensis* and *Calliptamus italicus*.

KEY WORDS: Orthoptera, expansion, Wielkopolsko-Kujawska Lowland, new records, district Pleszew.

WSTĘP

Prostoskrzydłe (Orthoptera) należą do dobrze poznanych owadów w Polsce (BAZYLUK & LIANA 2000), a wiedza o zmianach rozmieszczenia, czy też ekspansji części z nich jest regularnie podsumowywana i aktualizowana (np. ŻURAWLEW *et al.* 2017, 2019, 2022, 2023, BRODAKCI *et al.* 2020).

W latach 2009-2018 w okolicach Pleszewa prowadzono intensywne badania terenowe nad prostoskrzydłymi, podczas których odłowiono ponad 3500 exx., wykazując łącznie 39 gatunków (ŻURAWLEW & GROBELNY 2012, ŻURAWLEW *et al.* 2019). W latach 2019-2023 kontynuowano prace faunistyczne, których efektem jest niniejsze doniesienie, zawierające nowe informacje o 12 gatunkach.

TEREN BADAŃ I METODY

Powiat pleszewski (713,07 km²) znajduje się w południowo-wschodniej części Niziny Wielkopolsko-Kujawskiej, wchodząc w skład dwóch mezoregionów: Wysoczyzny Kaliskiej i Równiny Rychwalskiej, a jego krajobraz ukształtowało zlodowacenie środkowopolskie (SOLON *et al.* 2018). Dominują tu użytki rolne, które zajmują około 75% jego powierzchni. Większe powierzchnie łąk i turzycowisk zachowały się w dolinach rzek, z których najdłuższe są: Proсна, Lutynia, Ner, Ciemna i Giszka. Największym akwenem jest zbiornik zaporowy w Gołuchowie (51,5 ha), umiejscowiony na rzece Ciemnej. Kilkadziesiąt torfowisk z dużym udziałem mchów torfowców *Sphagnum* spp., występuje pośród rozległych borów sosnowych, które znajdują się w większości na terenie gmin Gizalki i Chocz. Lasy mieszane, z dominującym dębem szypułkowym *Quercus robur*, występują w okolicach Taczanowa i Gołuchowa. Na omawianym

obszarze znajduje się ponad 50 parków podworskich, a także trzy obszary Natura 2000: Dąbrowy Krotoszyńskie PLB300007, Glinianki w Lenartowicach PLH300048 i Puszcza Pyzdrska PLH3000060 (ŻURAWLEW 2014, 2018, ŻURAWLEW *et al.* 2021).

W latach 2019-2023 badania nad prostoskrzydłymi prowadzono, odławiając owady „na upatrzonego” siatką entomologiczną oraz kosząc roślinność zielną i zakrzewienia czerpakiem entomologicznym. Okazy konserwowano w 75% alkoholu lub preparowano na sucho, ponadto część obserwacji udokumentowano fotograficznie. Uzupełnieniem tych badań były nasłuchy strydulujących samców poszczególnych gatunków. W pracy przedstawiono informacje o nowo wykazanych gatunkach i notowanych wcześniej na mniej niż 10 stanowiskach. Przy każdym gatunku podano podstawowe informacje o stwierdzeniach: miejscowość, kwadrat siatki UTM, środowisko, datę, liczbę, płeć *exx.* i dane znalazcy. Wszystkich oznaczeń gatunkowych dokonał autor, korzystając głównie z opracowań FISCHERA *et al.* (2020) i THOMMENA (2021). Użyto skrótu: *cn.* – co najmniej.

WYNIKI

Leptophyes albovittata (KOLLAR, 1833)

– Macew [BC94], roślinność zielna nad Prosną, 1 VII 2022, 1 ♀ (leg. Eugeniusz Markiewicz).

– Piła [XT95], roślinność zielna nad Prosną, 25 VII 2022, 1 ♂, 1 ♀, 1 IX 2022, 1 ♀ (leg. E. Markiewicz).

– Kwileń [XT96], 14 VII 2019, 1 ♂, 1 ♀, 10 VII 2020, 1 ♂, 1 ♀, roślinność zielna nad Prosną (leg. P. Żurawlew - PŻ).

– Kwileń [XT96], murawa porastająca skarpę doliny Proсны, 30 VI 2023, 2 ♂♂, 14 VII 2023, 1 ♀ (leg. PŻ).

Gatunek spotykany w całej Polsce, najrzadziej na północy i zachodzie (ŻURAWLEW *et al.* 2023). Kolejne wykryte stanowiska pod Pleszewem, świadczą o ekspansji terytorialnej tego gatunku w tej części Wielkopolski.

Barbitistes constrictus BRUNNER VON WATTENWYL, 1878

– Rokutów [XT95], skraj boru sosnowego, 29 VI 2023, 1 larwa (leg. PŻ).

– Zawidowice [XT95], skraj boru sosnowego, 13 V 2023, 2 larwy (leg. PŻ).

Rozpowszechniony gatunek w całej Polsce (ŻURAWLEW *et al.* 2023). Pod Pleszewem notowany nieczęsto, a nowe stanowiska wykazano kosząc roślinność zielną i krzewy czerpakiem entomologicznym na skrajach lasów.

Mecconema meridionale COSTA, 1860

– Pleszew [XT95], zwarta zabudowa przy ul. Sienkiewicza, 18 VIII 2023, 1 ♀, 20 VIII 2023, 1 ♀ (leg. Kinga Adaszak, Krzysztof Adaszak).

Nowy gatunek dla okolic Pleszewa. Po raz pierwszy stwierdzony w Polsce w roku 2013 (LIANA & MICHALCEWICZ 2014), następnie szybko zasiedlał kolejne miejsca (GROBELNY *et al.* 2019, SZYMKIEWICZ & SZYMKIEWICZ 2022, ŻURAWLEW *et al.* 2023). Obecnie jego występowanie możliwe jest w całym kraju.

Conocephalus fuscus (FABRICIUS, 1793)

– Galew [XT75], chwastowisko przy polu kukurydzy, 14 IX 2023, 1 ♂ (leg. PŻ).

Gatunek spotykany w całej Polsce, najrzadziej na północy (ŻURAWLEW *et al.* 2023). Wcześniej stwierdzony pod Pleszewem tylko w czterech miejscach (ŻURAWLEW & GROBELNY 2012). Nowe stanowisko wykryto pośród krajobrazu intensywnie użytkowanego rolniczo.

Tettigonia cantans (FUESSLY, 1775)

– Broniszewice [XT96], zakrzewienia wzdłuż szosy, 15 VIII 2023, cn. 15♂♂ (leg. PŻ).

– Ruda Wieczyńska [XT96], zakrzewiony brzeg Proсны, 3 VII 2022, 3♂♂, 31 VII 2022, 1♂ (leg. PŻ).

– Żegocin [XT96], krzewy przy zabudowie, 25 VIII 2019, 1♂, 28 VIII 2019, 2♂♂ (leg. PŻ).

– Żegocin [XT96], skraj lasu mieszanego i młodnik sosnowy, 22 VIII 2021, 1♂, 5 IX 2021, cn. 10♂♂, 15 VIII 2022, cn. 5♂♂, 4 IX 2022, cn. 6♂♂, 16 VIII 2023, cn. 30♂♂ (leg. PŻ, Ryc. 1).

– Żegocin [XT96], zachwaszczone pole pomidorów, 16 VIII 2023, cn. 10♂♂, 2♀♀ (leg. PŻ).

– Żbiki [XT96], młodnik sosnowy, 22 VIII 2019, 2♂♂ (leg. PŻ).

– Żbiki – Żegocin – Łęg – Wieczyn – Żegocin [XT86, XT96], zakrzewienia wzdłuż szosy na odcinku 13 km, 15 VII 2023, cn. 100♂♂ (leg. PŻ).

– Gołuchów [YT04], młodnik sosnowy, 29 VII 2022, 1♂ (leg. PŻ).

Notowany w całej Polsce, najrzadziej w centrum i na zachodzie (ŻURAWLEW *et al.* 2023). Nowy gatunek dla okolic Pleszewa. W latach 2009-2018 bezskutecznie poszukiwany, nawet wieczorne nasłuchy w dogodnych siedliskach w pełni sezonu go nie wykazały. Obecnie w niektórych rejonach powiatu pleszewskiego liczny i rozpowszechniony. Prawdopodobnie w ekspansji terytorialnej w tej części Wielkopolski, co potwierdzają obserwacje w krajobrazie rolniczym.

Ryc. 1. *Tettigonia cantans*, samiec, Żegocin, wrzesień 2021, fot. P. Żurawlew.

Fig. 1. *Tettigonia cantans*, male, Żegocin, September 2021, photo P. Żurawlew.

Decticus verrucivorus (LINNAEUS, 1758)

– Nowolipisk [YT05], piaszczyste pole przylegające do boru sosnowego, 15 VII 2023, 1♂ (leg. PŻ).

Gatunek występujący w całym kraju (ŻURAWLEW *et al.* 2023). Wcześniej wykazany pod Pleszewem na 9 stanowiskach (ŻURAWLEW & GROBELNY 2012, ŻURAWLEW *et al.* 2019).

Metrioptera brachyptera (LINNAEUS, 1761)

– Grodzisko [XT95], głęboki rów wzdłuż gruntowej drogi biegnącej przez suchy bór sosnowy, 29 VI 2023, 1♂ larwa (leg. PŻ, Ryc. 2 i 3).

Nowy gatunek dla okolic Pleszewa. W Polsce występuje głównie na rozproszonych stanowiskach, bardzo rzadko notowany w Wielkopolsce (ŻURAWLEW *et al.* 2023).

Ryc. 2. *Metrioptera brachyptera*, larwa samca, Grodzisko, czerwiec 2023, fot. P. Żurawlew.

Fig. 2. *Metrioptera brachyptera*, nymph male, Grodzisko, June 2023, photo P. Żurawlew.

Ryc. 3. Siedlisko występowania *Metrioptera brachyptera*, Grodzisko, czerwiec 2023, fot. P. Żurawlew.

Fig. 3. Habitat of *Metrioptera brachyptera*, Grodzisko, June 2023, photo P. Żurawlew.

Pholidoptera griseoptera (DE GEER, 1773)

– Macew [BC94], zadrzewienia przy starorzeczu Proсны, 14 VIII 2023, 1♀, do światła (leg. Marek Wanat).

– Dobrzyca-Nowy Świat [XT74], szeroki, głęboki i zarośnięty rów śródpolny, 11 X 2023, 1♂ (leg. PŻ).

– Izbiczno [XT84], szerokie, głębokie i zarośnięte rowy śródpolne na odcinku 1,8 km: 12 VIII 2023, 2♂♂, 14 IX 2023, 22♂♂, 20 IX 2023, 7♂♂, 28 IX 2023, 5♂♂ (leg. PŻ).

– Izbiczno/Dobrzyca [XT84], przydrożne, głębokie i zarośnięte rowy na odcinku 100 m: 6 IX 2023, 3♂♂, 14 IX 2023, 1♂, 20 IX 2023, 3♂♂, 28 IX 2023, 1♂ (leg. PŻ).

Rozpowszechniony w całym kraju (ŻURAWLEW *et al.* 2023). Nowy gatunek dla rejonu Pleszewa, gdzie w latach 2009-2022 prowadzono jego bezskuteczne poszukiwania w dogodnych siedliskach (pasy zadrzewień, skraje lasów, parki podworskie). Dopiero w roku 2023 odnaleziony na czterech stanowiskach: trzy w krajobrazie rolniczym na terenie gminy Dobrzyca i jedno w dolinie Proсны.

Eumodicoryllus bordigalensis (LATREILLE, 1804)

– Żbiki [XT96], rozległe pola kukurydzy: 6 VII 2021, 1♂, 24 VI 2022, 1♂, 5 VIII 2022, 1♂, 20 VIII 2023, 1♂, 9 IX 2023, 1♂ (leg. PŻ).

– Żbiki [XT96], oświetlone słupy przy zabudowie: 24 VI 2022, 2♂♂ (leg. PŻ).

– Gizałki [XT97], zrekułtywowane śródleśne wysypisko śmieci, dane publikowane: 15 VIII 2019, cn. 5♂♂, 1♀, 27 VIII 2019, 3♂♂, 3 larwy, 14 VI 2020, 3♂♂, 19 VIII 2020, 2♂♂, 22 VIII 2020, 2♂♂, ok. 20 larw (BRODAKCI *et al.* 2020), dane niepublikowane: 8 VIII 2021, 6♂♂, 1 larwa. W latach 2022 i 2023 nie wykazany, zapewne przez zmiany siedliskowe na stanowisku (leg. PŻ, Ryc. 4 i 5).

Gatunek po raz pierwszy stwierdzony pod Pleszewem w roku 2019. Było to pierwsze stanowisko w Wielkopolsce i zarazem najbardziej wysunięte na północ w całej Polsce (BRODAKCI *et al.* 2020). Gatunek trafił prawdopodobnie do Gizałek wraz z ziemią (niewiadomego pochodzenia), która posłużyła do rekułtywacji wysypiska śmieci. Następnie być może z tego stanowiska pochodziły osobniki notowane pośród krajobrazu rolniczego w latach 2021-2023 w okolicy Żbików. Obecnie w silnej ekspansji terytorialnej w Polsce, a jego stanowiska mogą znajdować się już na terenie całego kraju (LIANA & WAWER 2019, BRODAKCI *et al.* 2020, ORZECHOWSKI & NAGLER 2020, ŻURAWLEW *et al.* 2023).

Calliptamus italicus (LINNAEUS, 1758)

– Żegocin [XT96], suchy odłóg przy lesie mieszanym i młodniku sosnowym, 22 VIII 2021, 2♂♂, 1♀, 5 IX 2021, 2♀♀, 7 VII 2022, 1♀, 15 VIII 2022, 1♂, 1♀, 16 VIII 2023, 1♂ (leg. PŻ, Ryc. 6 i 7).

Nowy gatunek dla okolic Pleszewa. W Polsce rozpowszechniony na Ziemi Lubuskiej i Lubelszczyźnie, rzadziej wykazywany w innych rejonach kraju: Kielecczyna, Śląsk, Podkarpacie i Wielkopolska (BLAIK 2007, ORZECHOWSKI 2009, SĘPIOŁ 2012, CZECHOWSKI *et al.* 2017, PASTRYKIEWICZ & PASTRYKIEWICZ 2019, BERNARD & SAMOŁĄG 2020, KRASOŃ & WOJTON 2021, MANIARSKI 2021, BENA & ŻURAWLEW 2022, BOBREK & WILK 2023, ŻURAWLEW *et al.* 2023).

Ryc. 4. Zrekultywowane wysypisko śmieci, gdzie w latach 2019-2021 występował *Eumodicogryllus bordigalensis*, Gizalki, sierpień 2019, fot. P. Żurawlew.

Fig. 4. Reclaimed landfill, where *Eumodicogryllus bordigalensis* performed in 2019-2021, Gizalki, August 2019, photo P. Żurawlew.

Ryc. 5. Zrekultywowane wysypisko śmieci po zmianach siedliskowych i wycofaniu się *Eumodicogryllus bordigalensis*, Gizalki, sierpień 2022, fot. P. Żurawlew.

Fig. 5. Reclaimed landfill after habitat changes and withdrawal *Eumodicogryllus bordigalensis*, Gizalki, August 2022, photo P. Żurawlew.

Ryc. 6. *Calliptamus italicus*, samica, Żegocin, wrzesień 2021, fot. P. Żurawlew.

Fig. 6. *Calliptamus italicus*, female, Żegocin, September 2021, photo P. Żurawlew.

Ryc. 7. Siedlisko występowania *Calliptamus italicus*, Żegocin, sierpień 2022, fot. P. Żurawlew.

Fig. 7. Habitat of *Calliptamus italicus*, Żegocin, August 2022, photo P. Żurawlew.

***Stenobothrus stigmaticus* (RAMBUR, 1839)**

– Gołuchów [YT04], murawy w parku-arboretum, 23 VIII 2020, 4♂♂ (leg. Paweł Radzikowski, Szymon Czyżewski, Marcin Kutera, Ryszard Orzechowski, PŻ).

– Nowolipisk [YT05], sucha łąka, 8 VII 2023, 1♂, 1♀ larwa, 4 larwy (leg. PŻ).

Bardzo rzadko notowany gatunek w całej zachodniej Polsce (ŻURAWLEW *et al.* 2023). Wcześniej pod Pleszewem zanotowany tylko na jednym stanowisku koło Kuchar (ŻURAWLEW & GROBELNY 2012).

***Aiolopus thalassinus* (FABRICIUS, 1781)**

– Sowina Błotna [XT94], nieużytki przy budynku szkoły, 7 IX 2020, 1♀ (leg. PŻ).

– Gizałki [XT97], zreultywowane śródleśne wysypisko śmieci, 22 VIII 2020, 2♂♂, 3♀♀ (leg. P. Radzikowski, M. Brodacki, Sz. Czyżewski, M. Kutera, R. Orzechowski, PŻ), 8 VIII 2021, cn. 10♀♀, 15 VIII 2022, cn. 10♂♂, 10♀♀, 10 IX 2023, 1♀ (leg. PŻ).

Najczęściej wykazywany we wschodniej Polsce, aktualnie notuje się wzrost liczby stanowisk w wielu rejonach (MIELCZAREK & GROBELNY 2018, SZYMKIEWICZ & SZYMKIEWICZ 2019, ŻURAWLEW *et al.* 2023). Podczas wcześniejszych badań zanotowany na dwóch innych stanowiskach (obecnie niezasiedlanych) koło Piły i Żbików (ŻURAWLEW *et al.* 2019).

PODSUMOWANIE

W latach 2009–2018 w rejonie Pleszewa wykazano 39 gatunków prostoskrzydłych. W latach 2019–2023 znaleziono kolejne 6 gatunków: *M. meridionale*, *T. cantans*, *M. brachyptera*, *Ph. griseoptera*, *E. bordigalensis* i *C. italicus*. Aktualna liczba stwierdzonych tu gatunków wynosi 45, co stanowi około 52% całej fauny Orthoptera Polski (BAZYLUK & LIANA 2000, ŻURAWLEW *et al.* 2023) i stawia ten rejon w szeregu najlepiej poznanych ortopterologicznie w Polsce.

Część z wymienionych gatunków jest obecnie w Polsce w silnej ekspansji terytorialnej, związanej z ociepleniem klimatu, zmianami siedliskowymi i powstawaniem nowych szlaków komunikacyjnych, stąd pierwsze stwierdzenia pod Pleszewem *M. meridionale*, *E. bordigalensis* i *C. italicus*. Prawdopodobnie z ekspansją terytorialną w Wielkopolsce związane jest również stwierdzenie *T. cantans* i wykazanie kolejnych stanowisk *L. albovittata* i *A. thalassinus*.

Pośród wcześniej stwierdzonych na tym obszarze gatunków, w latach 2019–2023 nie wykazano siedmiu z nich: *Myrmecophilus acervorum* (PANZER, 1799), *Tetrix tenuicornis* (SAHLBERG, 1893), *Stenobothrus lineatus* (PANZER, 1796), *Omocestus haemorrhoidalis* (CHARPENTIER, 1825), *O. rufipes* (ZETTERSTEDT, 1821), *O. viridulus* (LINNAEUS, 1758) i *Sphingonotus caeruleus* (LINNAEUS, 1767). Prawie wszystkie z nich były notowane wcześniej na nielicznych stanowiskach. Poszukiwania *M. acervorum* w około 100 gniazdach różnych gatunków mrówek w ostatnich latach okazały się bezowocne, co świadczy, że jest to bardzo rzadki gatunek pod Pleszewem. Zanik stanowisk *S. caeruleus* może być związany z intensywnymi opryskami chemicznymi, stosowanymi przez Lasy Państwowe środkiem owadobójczym Dimilin 480 SC, używanym w roku 2018 w borach sosnowych Nadleśnictwa Grodziec.

Na omawianym terenie w ostatnich latach zaszły duże zmiany w zagospodarowaniu gruntów. Przekształcono znaczne obszary wilgotnych i corocznie koszonych łąk na pola uprawne, zanikało wiele starorzeczy, śródpolnych oczek, podmokłych miejsc w obniżeniach terenu. Rozdrobnione pola uprawne z miedziami, liczne piaszczyska, nieużytki i odłogi zostały przekształcone, często w wielohektarowe, obsiewane najczęściej kukurydzą monokultury. Przekształcenia te zapewne miały znaczący wpływ na zmiany zaobserwowane w latach 2019-2023 w ortopterofaunie okolic Pleszewa.

PODZIĘKOWANIA

Składam podziękowania wszystkim Osobom wymienionym w tekście za udostępnienie swoich obserwacji. Michałowi Brodackiemu i Recenzentowi dziękuję za cenne uwagi do tekstu.

PIŚMIENNICTWO

- BAZYLUK W., LIANA A. 2000. Prostoskrzydłe Orthoptera. *Katalog Fauny Polski*. Muzeum i Instytut Zoologii PAN, Warszawa, 17, 2: 156 pp.
- BENA W., ŻURAWLEW P. 2022. Stanowiska nadobnika włoskiego *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w Puszczy Zgorzelecko-Osiecznickiej (Bory Dolnośląskie). *Przyroda Sudetów* 24: 103–108.
- BERNARD R., SAMOŁĄG J. 2020. Nowe stwierdzenia nadobnika włoskiego *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) i konika leśnego *Chorthippus vagans* (EVERSMANN, 1848) (Orthoptera: Acrididae) w centralnej Wielkopolsce. *Przegląd Przyrodniczy* 31(2): 159–162.
- BLAIK T. 2007. Nowe dane o *Phaneroptera falcata* (PODA, 1761) i innych gatunkach prostoskrzydłych (Orthoptera: Tettigoniidae, Catantopidae, Acrididae) ze Śląska i Sudetów Wschodnich. *Przyroda Sudetów* 10: 89–96.
- BOBREK R., WILK T. 2023. Psammophilous grasslands and other open sandy habitats in the Sandomierz Basin as a refuge for threatened Orthoptera in Poland. *Journal of the Entomological Research Society* 25(1): 101–117.
- BRODACKI M., KUNA E., WOŚ P., ŻURAWLEW P., BURY J., CZYŻEWSKI SZ., GUZIK P., GUZIK W., KRAJEWSKI Ł., PRZYBYLOWICZ Ł. 2020. Nowe dane o występowaniu i preferencjach siedliskowych świerszcza południowego *Eumodicogryllus bordigalensis* (LATREILLE, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 31(3): 3–21.
- CZECHOWSKI P., JĘDRO G., ORZECHOWSKI R. 2017. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) (Orthoptera, Acrididae, Calliptaminae) w województwie lubuskim. *Przegląd Przyrodniczy* 28(2): 127–129.
- FISCHER J., STEINLECHNER D., ZEHEM A., PONIATOWSKI D., FARTMANN T., BECKMANN A., STETTNER CH. 2020. Die Heuschrecken Deutschlands und Nordtirols. Bestimmen – Beobachten – Schützen. 2., korrigierte Auflage. Quelle & Meyer Verlag, Wiebelsheim.
- GROBELNY S., ŻURAWLEW P., KUTERA M., BRODACKI M., KUPCZYK M., GWARDJAN M., RADZIKOWSKI P., ITCZAK A., CZYŻEWSKI SZ. 2019. Kolejne stanowiska nadrzewka południowego *Meconema meridionale* COSTA, 1860 (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 30(3): 27–37.
- KRASOŃ K., WOJTON A. 2021. Występowanie rzadkich szarańczowatych (Orthoptera: Acrididae) w centralnej części Kotliny Sandomierskiej. *Wiadomości entomologiczne* 40(1), online 2A: 8–13.
- LIANA A., MICHALCEWICZ J. 2014. *Meconema meridionale* COSTA, 1860 (Orthoptera: Tettigoniidae: Meconematidae) – the first record in Poland. *Polish Journal of Entomology* 83(3): 181–188.
- LIANA A., WAWER W. 2019. New data on the occurrence and macroptery of *Eumodicogryllus bordigalensis* (LATREILLE, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) in Poland and in other parts of the species range. *Polish Journal of Entomology* 88(2): 137–148.
- MANIARSKI R. 2021. Stwierdzenie dużej koncentracji nadobnika włoskiego *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w Żelebsku na Roztoczu Zachodnim. *Naturalia* 7: 137–138.
- MIELCZAREK S., GROBELNY S. 2018. Stanowiska sinicy nadbrzeżnej *Aiolopus thalassinus* (FABRICIUS, 1781) (Orthoptera, Acrididae) we wschodniej Wielkopolsce. *Przegląd Przyrodniczy* 29(1): 118–124.

- ORZECHOWSKI R. 2009. Obserwacje wybranych gatunków prostoskrzydłych (Orthoptera) w południowej części województwa lubuskiego. *Przegląd Przyrodniczy* 20(1–2): 45–50.
- ORZECHOWSKI R., NAGLER M. 2020. Świerszcz południowy *Eumodicogryllus bordigalensis* (LATREILLE, 1804) (Orthoptera: Gryllidae) na Górnym Śląsku. *Rocznik Muzeum Górnośląskiego w Bytomiu, Przyroda* 26(010): 1–9 [online]. <http://doi.org/10.5281/zenodo.4063843>.
- PASTRYKIEWICZ M., PASTRYKIEWICZ H. 2019. Nowe stanowisko nadobnika włoskiego *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) (Orthoptera: Acrididae) na Śląsku. *Fragmenta Naturae* 52: 15–17.
- SĘPIOŁ B. 2012. Nowe stanowiska nadobnika włoskiego *Calliptamus italicus* (LINNAEUS, 1758) (Orthoptera, Catantopidae) na Wyżynie Małopolskiej. *Naturalia* 1: 148–149.
- SOLON J., BORZYSZKOWSKI J., BIDŁASIK M., RICHLING A., BADORA K., BALON J., BRZEZIŃSKA-WÓJCİK T., CHABUDZIŃSKI Ł., DOBROWOLSKI R., GRZEGORCZYK I., JODŁOWSKI M., KISTOWSKI M., KOT R., KRAŻ P., LECHNIO J., MACIAS A., MAJCHROWSKA A., MALINOWSKA E., MIGOŃ P., MYGA-PIĄTEK U., NITA J., PAPIŃSKA E., RODZIK J., STRZYŻ M., TERPIŁOWSKI S., ZIAJA W. 2018. Physico-geographical mesoregions of Poland: Verification and adjustment of boundaries on the basis of contemporary spatial data. *Geografia Polonica* 91(2): 143–170.
- SZYMKIEWICZ M., SZYMKIEWICZ E. 2019. Pierwsze stwierdzenia sinicy nadbrzeżnej *Aiolopus thalassinus* FABRICIUS 1781 (Orthoptera: Acrididae) w województwie warmińsko-mazurskim. *Kulona* 24: 57–69.
- SZYMKIEWICZ M., SZYMKIEWICZ E. 2022. Stwierdzenie nadrzewka południowego *Meconema meridionale* COSTA, 1860 (Orthoptera, Tettigoniidae) na Pojezierzu Mazurskim. *Kulona* 27: 111–114.
- THOMMEN D. 2021. Jugendstadien der Heuschrecken der Schweiz. Haupt Verlag, Bern.
- ŻURAWLEW P. 2014. Niezwykła przyroda powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew, 160 pp.
- ŻURAWLEW P. 2018. Przyroda parków podworskich powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew, 172 pp.
- ŻURAWLEW P., GROBELNY S. 2012. Prostoskrzydłe (Orthoptera) powiatu pleszewskiego (województwo wielkopolskie). *Przegląd Przyrodniczy* 23(4): 77–96.
- ŻURAWLEW P., GROBELNY S., MARKIEWICZ E. 2019. Nowe dane o skorkach (Dermaptera), prostoskrzydłych (Orthoptera), karaczanach (Blattodea) i modliszkach (Mantodea) powiatu pleszewskiego (Nizina Wielkopolsko-Kujawska). *Przegląd Przyrodniczy* 30(2): 49–57.
- ŻURAWLEW P., GROBELNY S., ORZECHOWSKI R. 2017. Ekspansja długoskrzydłaka sierposza *Phaneroptera falcata* (PODA, 1791) (Orthoptera: Tettigoniidae) w Polsce. *Przegląd Przyrodniczy* 28(2): 39–62.
- ŻURAWLEW P., MARKIEWICZ E., ORZECHOWSKI R. 2021. Ptaki powiatu pleszewskiego. Starostwo Powiatowe w Pleszewie, Pleszew, 303 pp.
- ŻURAWLEW P., ORZECHOWSKI R., GROBELNY S., BRODACKI M., KUTERA M., RADZIKOWSKI P., CZYŻEWSKI S. 2023. Prostoskrzydłe (Orthoptera) Polski; <https://orthoptera.entomo.pl> [17 IX 2023].
- ŻURAWLEW P., MICHALCZUK W., AFTYKA S., DŁUGOSZ I., GARGOŁA W., KUSAL K., KUSAL B., MAZEPA J., MAZGAJ S., MIELCZAREK S., PRZYBYŁOWICZ Ł., SZYMAŃSKI P. 2019. Występowanie szarańczy wędrownej *Locusta migratoria* (LINNAEUS, 1758) (Orthoptera: Acrididae) w Polsce w latach 2011–2017. *Przegląd Przyrodniczy* 30(1): 66–76.

Accepted: 23 October 2023; published: 30 October 2023

Licensed under a Creative Commons Attribution License <http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>